

SESC POMPÉIA: arquitetura moderna e patrimônio industrial na obra de Lina Bo Bardi

Pamela K. Ribeiro Franco Freire
Docente - Centro Universitário Uninovafapi
pamelarfranco@gmail.com

Vivianny de Paula Fernandes Moura
Discente - Centro Universitário Uninovafapi
vivianny_moura@hotmail.com

Resumo: O artigo ora apresentado tem por objeto de estudo o projeto do Centro de lazer Sesc Pompéia, obra de inegável representatividade nacional e internacional da arquitetura moderna da escola paulista. Com projeto que foi trabalhado durante nove anos (1977 a 1986), Lina Bo Bardi, a convite dos então diretores do Sesc, quebra um ostracismo de quase dez anos, devido sua posição contrária ao regime antidemocrático vivido na época. O local era a antiga fábrica de tambores em Pompeia, São Paulo, a proposta era a criação de um centro de lazer com extenso programa de necessidades, a arquitetura presente nos antigos galpões fabris testemunha o uso de uma estrutura pioneira em concreto armado, uma tecnologia importada e inovadora para a época de sua construção, a concepção do projeto foi a restauração da fábrica, mantendo seus grandes vãos, possibilitando usos diversos, e insere nesse contexto de tecnologia fabril um projeto moderno com dois volumes prismáticos retangulares e um volume em forma de cilindro, todos em concreto aparente, com a singular arquitetura moderna de Lina Bo. Nosso objetivo é analisar esta obra peculiar não apenas sob a ótica da arquitetura moderna, mas da técnica e concepção da intervenção no patrimônio industrial, um patrimônio incompreendido, que não possui o devido reconhecimento e representatividade, sobretudo no período deste projeto, 25 anos antes da publicação da Carta de Nizhny Tagil, primeira carta patrimonial a tratar do patrimônio industrial. O estudo desta intervenção será feito em consonância ao conceito de “presente histórico”, termo usado pela própria Lina para designar o passado que permanece vivo, uma forma de entender o patrimônio histórico que se assemelha à opinião defendida por Fábio Carsalade que quebra com a perspectiva albertiana, não entendendo o bem patrimonial como algo intocado, que deve manter, inexoravelmente, sua matéria original, ou sua idealizada verdade histórica.

Palavras-chave: Arquitetura moderna, Patrimônio industrial, Lina Bo Bardi.

Abstract: The article presented now has the object of study project Leisure center SESC Pompeia, undeniable work of national and international representative of modern architecture from the state school. With project that has been working for nine years (1977-1986), Lina Bo Bardi, at the invitation of the then directors of the SESC, breaks a ostracism of almost ten years, because of their opposition to the anti-democratic regime lived at the time. The location was the old drum factory in Pompei, São Paulo, the proposal was the creation of a leisure center with extensive needs of the program, this architecture in the old factory witness sheds using a pioneering structure in reinforced concrete technology imported and innovative for the time of its construction, the design of the project was the restoration of the factory, keeping its large spans, enabling various uses and inserts in this context of manufacturing technology a modern design with two rectangular prismatic volumes and a volume in the form of cylinder, all in exposed concrete, with the unique modern architecture of Lina Bo. Our goal is to analyze this peculiar work

not only from the perspective of modern architecture, but the technique and design of intervention in industrial heritage, a misunderstood heritage, which does not have the proper recognition and representation, especially in the period of this project, 25 years before the publication of the Charter of Nizhny Tagil, first letter balance to deal with the industrial heritage. The study of this intervention will be in line with the concept of "historical present", a term used by the Lina to designate the past remains alive, a way of understanding the historical heritage which resembles the view held by Fabio Carsalade breaking with the prospect Albertian, not understanding the balance and something untouched, which should keep inexorably its original matter, or its idealized historical truth.

Keywords: *Modern architecture, industrial heritage, Lina Bo Bardi.*

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objeto de estudo o projeto intervencionista e modernista de Lina Bo Bardi: o Centro Cultural Fábrica de Sonhos Sesc Pompéia. Um espaço de cultura e lazer considerado por muitos uma pequena cidadela na metrópole São Paulo, onde expressa por sua arquitetura a união entre a patrimônio industrial e arquitetura moderna brutalista, sendo uma obra que foi e ainda é considerado um grande marco do novo modo de projetar e reutilizar espaços históricos no Brasil.

Busca-se aprofundar o olhar sobre a obra da arquiteta e ressaltar sua importância do ponto de vista do patrimônio industrial e a visão de restauro de Lina, e do ponto de vista desse marco da arquitetura moderna no país. As leituras que deram base a este estudo foram voltadas para a discussão a respeito de patrimônio, restauro e arquitetura moderna. Do ponto de vista do patrimônio e restauro procurou-se referências que se relacionam com o conceito de Lina, como o autor Flávio Carsalade, além dos autores clássicos e cartas patrimoniais; a respeito da arquitetura moderna, sobretudo no contexto nacional, foram buscados autores que tratem da caracterização dessa arquitetura, como Leonardo Benévolo, Lauro Cavalcanti e Yves Bruand. Além deste aporte teórico, foram usadas referências que tratam especificamente deste projeto, tanto em livros como na internet, com documentários, relatando o contexto histórico, como a ditadura, e como Lina Bo Bardi ressurgiu, após um tempo isolada como arquiteta, e como a mesma analisando o local buscou aproveitar tanto do que já estava edificado como reutilizar o programa de necessidade que já havia sido implantado pela população.

O artigo foi dividido em três partes, a primeira busca caracterizar o local encontrado por Lina Bo antes do início do projeto, qual sua visão do espaço e como isso inferiu no projeto, nesta sessão traz-se também o aporte teórico ligado a patrimônio industrial e restauração. Na segunda parte-se para a análise da obra consolidada, atentando-se para a arquitetura moderna brutalista usada nos novos

blocos e por fim busca-se classificar pontos positivos e negativos nesta intervenção, além de comparar a intenção inicial da arquiteta e o uso atual.

1. SITUAÇÃO INICIAL

Na década de 70 ocorreram grandes transformações no Brasil e no mundo. Um período de efervescência tecnológica, como a modernização da televisão a cores, mas também foi um período de opressão pois, como na maioria dos países da América Latina, estava vivendo um período de Ditadura Militar. Nesse período de ditadura, grandes ícones das artes, pesquisadores, dentre outros, exilaram-se no exterior ou ficaram apagados e oprimidos no país. Oscar Niemeyer, por exemplo, arquiteto que projetou diversas edificações modernas em Minas Gerais e Brasília em parceria com o político Juscelino Kubitschek, tinha ideais comunistas e por força das pressões militares, exilou-se na Europa. Outra arquiteta foi Lina Bo Bardi que, - por posicionar-se contrária ao regime militar, foi condenada ao ostracismo que durou cerca de dez anos.

Lina Bo apoiava a base social, a igualdade e considerava a cultura popular a grande preciosidade das pessoas, mesmo ela sendo de origem italiana, foi naturalizada brasileira e destacou-se como arquiteta moderna, mas também por seu conceito de intervenção, retratado na restauração do Solar União, em Salvador, e atingindo seu ápice, em 1977, quando é chamada pelo presidente do Sesc para realizar um projeto de grande repercussão que marcaria seu retorno.

O Sesc, uma grande companhia de cultura e comércio nacional, havia adquirido um terreno localizado em um bairro fabril na zona oeste de São Paulo, o bairro de Pompéia. O local abrigava uma antiga fábrica de tambores e a ideia seria a construção de um espaço de cultura e lazer. O projeto inicial foi feito pelo arquiteto Júlio Neves com a proposta de uma construção de tamanha grandiosidade na qual teria que se demolir toda a fábrica existente para viabilizar sua implantação, entretanto, o projeto mostrou-se inviável, pois haveria grandes gastos.

Com a ideia inicial abandonada, no ano de 1977 convidaram Lina Bo Bardi para realizar um projeto respeitando a pré-existência da fábrica. Lina foi a escolhida por já ter em sua bagagem a experiência de reforma do Solar União. Assim, se inicia a fase de projeto do Sesc Pompéia em 1977 com Lina voltando a ter reconhecimento nacional por sua arquitetura.

Ao observar a cidade enquanto lugar de constantes mudanças resultantes de suas múltiplas funções pode-se perceber sua forma e transformações ao longo do tempo. A forma de pensar a arquitetura e o urbanismo moderno fora questionada após

os anos 60, a proposta de Kenneth Frampton (FRAMPTON, 1997) sobre uma visão urbana que defende o regionalismo crítico, aliada a tese de Aldo Rossi (ROSSI, 2001) sobre a manutenção tipológica com revisão do seu uso, faz da contemporaneidade um campo de experimentação para uma revisão do pensar a cidade e sua arquitetura.

O contextualismo (FRAMPTON, 1997) vem como uma possibilidade de ampliar o crescimento das cidades buscando algumas alternativas que tentem minimizar a problemática do espaço urbano contemporâneo. Teresina não está imune dessas intervenções, ao contrário, este trabalho se localiza na zona central e histórica da cidade, região alvo de especulação imobiliária e dos apelos do crescimento econômico.

Recuar para uma arquitetura baseada apenas nas referências do passado é artificial e só contribuiria para apagar a memória, faz-se necessário achar um meio termo dentro da perspectiva contextualista (FRAMPTON, 1997). Dessa maneira pode-se compreender a cidade como dotada de uma vida própria, resultado das relações entre cultura e seus condicionantes econômicos, alvo de mudanças constantes que constroem, destroem e redefinem o território.

Neste projeto a arquiteta partiu do princípio de que a arquitetura deve ser compreendida a partir de dois aspectos: a consciência do lugar e a percepção da paisagem construída, de modo que tal método possibilitasse reconstituir as bases construtivas do edifício analisado dentro das suas especificidades, em relação à cidade e ao estudo de sua arquitetura, para assim compreender a arquitetura local, que surge a partir de adaptações arquitetônicas ao recriarem estilos e modos de construir que se relacionam com técnicas, conhecimentos, materiais locais, mas com referências arquitetônicas externas.

O terreno da implantação do projeto estava situado em um bairro na zona industrial de São Paulo. A construção inicial foi realizada em 1938 para a família alemã Mauser, logo depois foi vendida e implantada uma fábrica de tambores e por fim uma indústria de geladeiras. Assim, as atividades fabris mantiveram-se em funcionamento entre os anos de 1939 e 1967. No ano de 1971 o Sesc adquire o terreno e busca um projeto de implantação de um centro cultural.

Na concepção de Lina o partido arquitetônico já havia sido implantado antes mesmo do projeto ser elaborado, pois em meio a toda aquela zona de desenvolvimento e industrialização, o espaço do Sesc Pompéia já funcionava como uma área de lazer em que os moradores locais usufruíam, principalmente nos finais de semana, como relata a própria arquiteta após fazer suas primeiras visitas:

Entrando pela primeira vez na então abandonada Fábrica de Tambores da Pompéia, em '76, o que me despertou curiosidade, em

vista de uma eventual recuperação para transformar o local num centro de lazer, foram aqueles galpões distribuídos racionalmente conforme os projetos ingleses do começo da industrialização europeia, nos meados do século XIX. Todavia, o que me encantou foi a elegante e precursora estrutura de concreto. Lembrando cordialmente o pioneiro Hennebique, pensei logo no dever de conservar a obra. Foi assim o primeiro encontro com aquela arquitetura que me causou tantas histórias, sendo consequência natural ter sido um trabalho apaixonante. Na segunda vez que lá estive, um sábado, o ambiente era outro: não mais a elegante e solitária estrutura Hennebiqueana mas um público alegre de crianças, mães, pais, anciãos passava de um pavilhão a outro. (OLIVEIRA,2006a, p. 203).

Lina dizia que o espaço não deveria ser nomeado centro cultural, pois iria inibir algumas pessoas a frequentar; devia ele ser entendido como espaço de lazer. A arquiteta e sua equipe, após realizar um apanhado geral de todo o programa de necessidades e partido arquitetônico, buscaram a implantação de novos blocos e a restauração dos pavilhões da antiga fábrica. Nesse projeto houve um diferencial em relação aos outros, pois Lina fez do canteiro de obras seu próprio escritório, o projeto foi executado e modificado de acordo com o andamento da obra.

Observando a composição do entorno percebe-se a predominância da arquitetura industrial, nos galpões existentes no local há presença de características fabris como telhado de duas águas em telhas cerâmicas, tijolos aparentes, grandes vãos, grandes aberturas, uma arquitetura funcional e que demonstra sobriedade e simplicidade. Nesta construção em especial, a estrutura da antiga fábrica de tambores foi produzida por um dos pioneiros do concreto armado do século XX do francês François Hennebique, logo Lina Bo buscou, com a implantação do projeto, preservar esta estrutura, deixando-a visível e reconhecível. Conforme relato da arquiteta:

Ninguém transformou nada. Encontramos uma fábrica com uma estrutura belíssima, arquitetonicamente importante, original, ninguém mexeu...O desenho de arquitetura do Centro de Lazer Fábrica da Pompéia partiu do desejo de construir uma outra realidade. Nós colocamos apenas algumas coisinhas: um pouco de água, uma lareira. (KOGAN,2016).

A arquiteta realizou na primeira etapa de projeto, entre 1997 e 1982, o processo de desnudamento, no qual retirava todo o reboco das paredes deixando a estrutura exposta, e logo após aplicando jatos de areia buscando a essência da obra, uma nova forma de preservação. Foi feita a recuperação da pavimentação da rua interna por paralelepípedo, o que segundo Lina proporcionaria a continuidade entre o espaço urbano e a viela interna, também foi recuperada as grandes portas de entrada, a estrutura em madeira de sustentação da cobertura e as telhas cerâmicas da cobertura em shed.

Figura 1 – Fábrica da Pompéia – Reforma da fábrica e reconstrução da rua interna.
Fonte:<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.093/1897>>. Acesso: 27 de junho de 2016.

Os maiores espaços se transformaram em locais de lazer, convivência, leitura, reuniões e pontos de encontro. No interior da fábrica houve a retirada da maioria das paredes divisórias existentes, buscando um vão livre maior, onde o programa exigia, foram implantadas algumas muretas para que houvesse uma divisão entre os setores. Os volumes dos galpões foram mantidos em sua configuração inicial e foi capaz de abrigar diferentes atividades, o teatro foi o espaço que mais provocou intervenções no edifício original, por causa dos desníveis de assento para plateia, iluminação e outros elementos; sua forma assemelha-se a um anfiteatro clássico, pois são duas plateias e o palco localizado em posição central.

Figura 2 – Sesc Fábrica da Pompéia. Fonte:< <http://www.archdaily.com.br/br/01-153205/classicos-da-arquitetura-sesc-pompeia-slash-lina-bo-bardi>>. Acesso: 27 de junho de 2016.

Na fábrica foi inserido um espelho d'água, que funciona como um divisor de espaços, nomeado por Lina de "Rio São Francisco" em homenagem aos nordestinos que trabalhavam e frequentavam o local. A arquiteta queria trazer os

quatro elementos da natureza para dentro da obra, buscando uma maior comodidade e conforto como se fosse uma área totalmente aberta. Todo o mobiliário foi desenhado pela arquiteta e executado pelos próprios trabalhadores da obra, houve também a reutilização de alguns objetos presentes no local, como os tambores que depois de pintadas se transformaram em latas de lixos espalhadas no conjunto.

2. SITUAÇÃO POSTERIOR

Na segunda etapa, que ocorreu entre 1982 e 1986, foram construídos os dois volumes prismáticos e uma torre cilíndrica feitos todos em concreto aparente que se interligam por passarelas feitas em concreto protendido. A própria linguagem arquitetônica das novas edificações reforçava o lado fabril do conjunto, a mistura da arquitetura moderna brutalista de Lina e os galpões industriais fizeram com que a obra se tornasse cada vez mais rica, mesmo mudando a função original preservou-se todos os vestígios importantes da antiga fábrica.

O novo conjunto implantado é formado por três edificações, um prisma maior que possui cinco pavimentos com 8,60 m de altura entre os pisos e apresenta somente paredes perimetrais portantes que medem 35 cm e não há nenhuma estrutura interna complementar, a estrutura foi toda moldada com tábuas horizontais de madeira, percebe-se em sua fachada com a textura deixada, esse bloco é formado por uma piscina que fica no térreo e quatro quadras nos demais pavimentos. As janelas são chamadas de buracos, pois são aberturas totalmente irregulares localizadas nas faces menores do prisma, leste e oeste, sendo quatro aberturas por andar, que foram feitas a partir de moldes de isopor embutidos durante a concretagem, elas foram feitas intencionalmente para que realmente remetesse a uma quadra totalmente aberta, por isso que as aberturas não possuem um sistema de vedação fixa.

Figura 3 – Sesc Fábrica da Pompéia – Novos blocos. Fonte: <
<http://www.archdaily.com.br/br/01-153205/classicos-da-arquitetura-sesc-pompeia-slash-lina-bo-bardi>>.
Acesso: 27 de junho de 2016.

O prisma menor possui doze pavimentos e possui 4,30 m de altura entre os pisos, fazendo com que coincida a cada dois pisos com o prisma maior, porém nos dois últimos pavimentos a altura é reduzida para 3,60 m, as janelas são quadradas e menores que os buracos do prisma maior, e bastante desalinhadas. Esse edifício do conjunto é girado a 33° horários em relação ao prisma maior e possui faces arredondadas o que faz isso uma das condições de quebra da condição de ser um prisma ortogonal perfeito.

As passarelas são presentes em quatro níveis e todas feitas em concreto protendido, possuem 2 m de largura e 1,20 m de peitoril, cada uma das passarelas formam um desenho diferente, elas fazem a ligação entre os dois prismas partindo de uma abertura do prisma menor e se ramificam levando em duas aberturas no prisma maior. Elas passam por cima do córrego das águas pretas, uma galeria de águas pluviais, que foi transformada por Lina em um deck de madeira que é de grande destaque no conjunto e é comumente utilizado como um solar.

O cilindro é formado por sessenta anéis de 1 m de altura cada, foi utilizada para a construção do mesmo a técnica de concretagem sistemática, sendo que os anéis inferiores possuem linhas irregulares, ele se une com o prisma menor por uma passarela metálica que parte da sua cobertura o bloco funciona como caixa d'água. A arquiteta buscou com a forma desse bloco remeter às chaminés buscando lembrar um pouco do passado industrial que antes era presente no local, só que em vez de

expelir fumaça Lina queria que saísse flores da mesma representando a alegria e a convivência que ia se ter ali.

No conjunto havia inúmeras atividades, área de convivência, um café, biblioteca, um deck, áreas de exposição, um ginásio, espaço para oficinas, restaurante, teatro, piscina, quadras, espaço de vestiário e outras inúmeras possibilidades de lazer, pois a arquiteta buscava suprir a necessidade de um espaço com essas atividades que a cidade de São Paulo precisava.

Figura 4 – Sesc Fábrica da Pompéia – Vista aérea. Fonte: <http://www.urbipedia.org/index.php?title=Centro_cultural_SESC_Pomp%C3%A9ia>. Acesso: 27 de junho de 2016.

O Sesc Pompéia é um puro exemplo de integração do velho e do novo, a preservação no método arqueologista do espaço não foi feita, mas foi adaptado para uma nova realidade, transformou-se um local de trabalho e de dificuldades por um espalho cheio de risos e lazer. A arquitetura, não é uma obra de arte visual intacta, é uma obra que sempre passa por transformações e isso depende dos seus usufruidores, ela é como a cidade, pois preserva toda a memória mas busca adaptar sua estrutura para suprir as necessidades que se tem durante o tempo.

2.1 ARQUITETURA MODERNA

Faz-se nesse momento uma visão geral sobre a arquitetura moderna, tanto no âmbito mundial, quanto no nacional, para que a compreensão da chegada desse

movimento na arquitetura de Teresina seja compreendida dentro de um contexto geográfico, histórico e social.

Segundo Benévolo (1989) o movimento moderno é fruto de contribuições individuais e coletivas, não sendo possível fixar num só lugar ou num único ambiente cultural. Destaca duas importantes experiências para consolidação deste movimento: a primeira são a obra didática de Gropius – e seus colegas da escola Bauhaus – e obra prática, arquitetônica, de Le Corbusier; a segunda está ligada a movimentos culturais do período anterior à guerra e do período bélico. Dois pontos facilitadores da consolidação do movimento moderno no contexto mundial foram a Revolução Industrial – com o aumento populacional nas grandes cidades e a necessidade de um planejamento urbano – e o surgimento de novos materiais na arquitetura – como vidro, aço e concreto (BENEVOLO, 1989).

A nova arquitetura é marcada pela funcionalidade e racionalidade em plantas, fachadas e volumes (LUPTON; MILLER, 2008). Segundo Ellen Lupton e J Abbott Miller (2008), a escola Bauhaus, de Artes, Design e Arquitetura, desenvolveu e disseminou critérios projetuais dessa nova arquitetura. Segundo Montaner (2002) a arquitetura moderna se caracteriza por critérios como a primazia das medidas, a modulação e estrutura independente – que permitem maior fluidez e liberdade em planta, dita livre, onde se adota o mínimo possível de paredes para integração de ambientes e facilidade no fluxo de pessoas, iluminação, ventilação; a transparência tem a função de promover a integração entre o exterior e o interior e até mesmo interior e interior da edificação, responsável também pelo jogo de luz e sombra incidentes nos ambientes; o jogo de planos e volumes também permite o estudo de luz e sombra proposto nas fachadas, voltando-se para um abstracionismo estético; há ainda a atenção ao detalhe construtivo, uso de poucos materiais e sutileza das formas (MONTANER,2002).

Quanto ao mestre franco-suíço Le Corbusier, criou obras as quais chamava de *machines à habiter* (máquinas de morar), nomenclatura que exprime a defesa da funcionalidade na arquitetura, da planta baixa como princípio gerador, e ainda a admiração pelas linhas sóbrias e precisas das máquinas, no entanto sem conotação a uma vida mecanizada (JANSON, 2001). Le Corbusier foi o autor de um documento que deu uma das maiores contribuições à consolidação do movimento, “Os cinco pontos de uma nova arquitetura” de 1926, traziam o uso de pilotis, a planta livre, a janela horizontal, o teto-jardim, e a fachada livre, como pontos essenciais para a composição da arquitetura moderna, como maior força na década de 1930 (JANSON, 2001).

As visitas de Le Corbusier ao Brasil trazem à tona a prática deste movimento moderno na arquitetura para o país, e por meio das contribuições de Lúcio Costa toma maiores proporções e consolida-se como estilo da época (AFONSO, 2006). Em 1929, ele faz sua primeira visita ao Brasil, proferindo palestras sobre a nova arquitetura, o que influenciou Lúcio Costa a aderir a essa nova linguagem arquitetônica, voltando-se para o estudo e adoção dos princípios modernistas (BRUAND, 1979).

Segundo o arquiteto e teórico Lauro Cavalcanti (CAVALCANTI; LAGO, 2005), a primeira obra moderna de repercussão nacional e internacional foi o Ministério de Educação e Saúde – MÊS, hoje Palácio Gustavo Capanema, construído no Rio de Janeiro entre 1937 e 1943. O projeto do edifício teve participação de uma grande equipe liderada por Lúcio Costa, dentre os envolvidos estão Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão, Ernani Vasconcelos e Le Corbusier, que veio para sua segunda visita ao Brasil a convite de Lúcio Costa, através de Gustavo Capanema, para auxiliar, intervir e propor soluções para o projeto que adota os cinco pontos da arquitetura moderna defendidos por Le Corbusier (CAVALCANTI; LAGO, 2005).

Suas características seriam em breve adotadas e tomadas como modelo por todo o país, tais como: edificação sobre pilotis, com térreo livre para circulação; volume prismático; uma fachada em vidro e a oposta em brises soleils, as demais cegas; limpeza na fachada; planta livre; estrutura independente; painéis artísticos em azulejo (remetendo à arquitetura portuguesa trazida ao Brasil).

Esta obra, assim como o conjunto moderno de Pampulha e a construção da cidade de Brasília foram os três mais importantes símbolos fortalecedores e decisivos na disseminação do movimento moderno em todo o país. Mas é por meio dos alunos formados pela ENBA e o retorno aos seus estados e cidades natais, que acontece uma real propagação e consolidação contundente da arquitetura moderna no Brasil (AFONSO, 2006).

O contexto histórico do Brasil foi um importante facilitador da consolidação do movimento moderno na arquitetura nacional. Vivia-se no país a Ditadura Vargas e o ideal modernista do Estado Novo buscava marcar a oposição do “velho x novo” e incentivar essa nova arquitetura como símbolo de progresso do país.

Este período político brasileiro também foi marcado pelo forte sentimento de nacionalismo. Diante disso, um nome na arquitetura nacional se destaca, o do arquiteto, teórico e professor Lúcio Costa. Yves Bruand (1979) afirma que Lúcio Costa foi o primeiro a estudar em que medida a arquitetura colonial luso-brasileira poderia contribuir para a arquitetura moderna, visto que tinham em comum o caráter funcional

e lógico. Foi o início da inserção de uma linguagem regionalista a esta arquitetura universal. Para Lúcio Costa:

a arquitetura vernácula popular, de autenticidade e simplicidade indiscutíveis, podia ter a mesma autoridade como fonte formal da arquitetura moderna que a construção utilitária, a engenharia, os produtos da indústria e a pintura de vanguarda (COMAS, 2004 apud AFONSO, 2006)

A adesão de Lúcio Costa ao Modernismo foi de suma importância para a disseminação do movimento em todo país, posto que era um arquiteto teórico e exercia uma forte influência sobre os jovens estudantes da Escola Nacional de Belas Artes - ENBA – de onde fora diretor e reformara o currículo do curso em 1930, com intuito de incorporar os princípios da arquitetura moderna (AFONSO, 2006).

Segundo Goodwin (1941, apud AFONSO, 2006) a grande contribuição brasileira para a arquitetura moderna foi a inserção de elementos arquitetônicos preocupados com o conforto térmico na edificação, por exemplo, o *brise-soleil* inicialmente recomendado por Le Corbusier para Barcelona. Assim, diz-se da arquitetura moderna brasileira, aquela que soube adaptar essa arquitetura, que almejava ser internacional, à realidade geográfica local. Ainda segundo este autor, três pontos fundamentais ocorrem nesta produção:

Primeiro, traz o caráter do próprio país e dos artistas que a lançaram; em segundo lugar, se ajusta ao clima e a aos materiais de que dispõe. Em particular, a proteção contra o calor e aos reflexos da luz forte foi corajosamente encarada e brilhantemente resolvida. E, em terceiro lugar, tudo isso acarretou à evolução completa do movimento alguns passos no sentido das idéias lançadas tanto na Europa como na América, antes da Guerra de 1914 (1941, apud AFONSO, 2006).

É essa arquitetura que Mindlin chama de “Arquitetura do sol”, afirmando que houve uma evolução do estrito funcionalismo para um regionalismo sadio, não um estreito regionalismo, mas uma profunda atenção e respeito à geografia e ao meio-ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por muito tempo perdurou a noção de arquitetura como uma obra de arte tal qual uma pintura ou escultura; os personagens *artista-arquitetos* se confundiam - Brunelleschi, Michelangelo, Rafael e Aleijadinho (no Brasil) são exemplos desses personagens artistas que projetavam. Nem é preciso buscar em períodos tão longínquos, escolas como a Bauhaus (1919-1933) ou a Escola de Belas Artes do Rio

de Janeiro (até 1945) tinham por metodologia o ensino das artes indissociável ao da arquitetura, tornando-se responsáveis pela formação de destaques da arquitetura moderna internacional e nacional, respectivamente.

Assim, entende-se arquitetura como uma arte, contudo hão peculiaridades a serem consideradas. Questiona-se, então: o que diferencia a arquitetura das outras artes? Estética certamente não, pois é uma preocupação notável em ambas. Seria a estrutura? De fato, a preocupação com a estrutura está intrinsecamente ligada à arquitetura, mas, por esta característica, não a diferencia, por exemplo, da escultura, que também deve ter noções técnicas voltadas para o equilíbrio das forças. O que há, então, de peculiar nesta arte? A arquitetura é uma arte voltada para o **uso**, advindo necessariamente de uma solicitação de um determinado público (ARGAN, 2004). Um edifício sem uso, sem público, não passa de um monumento, uma obra escultórica, imutável, não arquitetônica.

Neste projeto, a priori, a intenção da arquiteta foi a manutenção do uso que era feito do local, mostrando-se atenta a questão patrimonial do ponto de vista da valorização da função do edifício como fator capaz de manter um bem patrimonial ativo e com isso evitar a noção “monumentalizada” de patrimônio. Flávio Carsalade (2011) discute o porquê dessa noção arraigada de patrimônio material imóvel ser associado a algo intocado, sem uso. Tal entendimento, segundo o autor, está associado à ideia de que arquitetura é uma obra de arte visual e como tal está sujeita as mesmas práticas de preservação e restauração aplicadas a uma escultura, por exemplo. Assim, explica:

Profundamente influenciadas pela noção de restauro da obra de arte, as questões de restauro arquitetônico foram trabalhadas como se a Arquitetura fosse uma arte visual e desde um ponto de vista relativo a um conceito de integridade visual, onde a obra seria um todo fechado do qual nada se poderia retirar ou acrescentar, o que para a sobrevivência dos artefatos arquitetônicos seria uma tarefa impossível. (CARSALADE, 2011:01)

Arquitetura é uma arte produzida e modificada em função do uso, devendo sempre atender a necessidades de uma sociedade. Portanto, a permanência de uma edificação no correr do tempo está intrinsecamente ligada à sua capacidade de atender à função solicitada por um dado público. Aldo Rossi (2001) ajuda a esclarecer a aproximação da arquitetura às obras de arte, quanto à criação, técnica, sentidos e significados atribuídos, mas que, no entanto, se distancia das outras artes visuais quanto à sua função no espaço e no tempo, em permanente estado de transformação.

Assim, entende-se que as intervenções de preservação e restauro de bens patrimoniais ditos imóveis, ou seja, de arquitetura, devem ser reavaliadas, ponderando

esta sua característica peculiar, que os diferencia das artes visuais. Considerar a mutabilidade da obra arquitetônica não a faz menos digna do reconhecimento como patrimônio; “[...] se por um lado é clara a função identitária da cultura e a importância da preservação de seus valores para a coesão dos povos, por outro lado, isso não significa que a cultura seja imutável e que a identidade seja fixa” (CARSALADE, 2011:01).

Diferente da prática de restauro de uma obra de arte visual, como uma pintura, por exemplo, que deve trazer fidelidade aos materiais e técnicas usados, ponderando sempre a autenticidade da obra; a restauração de uma obra arquitetônica não deve considerar apenas uma conservação estilística, mas sua adequação à vida moderna, caso contrário pode causar efeito reverso, provocando sua deterioração por perda de uso e, conseqüentemente, de significado, já que a identidade de um bem arquitetônico está diretamente ligada à sua função.

É preciso entender a noção de patrimônio cultural distante da dicotomia material X imaterial. O patrimônio material edificado, notadamente a arquitetura, precisa ser compreendido não como uma arte visual, mas como detentor de um estatuto próprio, o que o aproxima das políticas de preservação das paisagens culturais, a saber, a chancela, que relaciona o espaço com as práticas sociais.

É preciso ainda ter a clareza de que, inevitavelmente, ao intervir em um bem patrimonial já o está modificando. A ideia de preservação, neste caso, deve estar vinculada ao conceito de transformação; deve-se buscar formas de manobrar essa mutação de modo que não se rompa a linha tênue que separa a tradição do contemporâneo. Entende-se aqui que o que deve ser alvo da preservação é a identidade líquida, em permanente estado de transformação, e não a imutabilidade do bem patrimonial; pelo contrário, este deve ser capaz de mudar em paralelo às transformações sócio-cultuais que são permanentes e incontestáveis.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília. **La consolidación de La arquitectura moderna em Recife em lós años 50.2006.** Tese. (Doutorado em Projetos) – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona.

ARGAN, Giulio Carlo. **Arquitetura e arte não figurativa.** In: Projeto e Destino. São Paulo: Ática, 2004. p.137-148.

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Perspectiva, 1989.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** São Paulo: Editora Perspectiva, 1979.

CARSALADE, Flávio de Lemos. **Desenho contextual: uma abordagem fenomenológico-existencial ao problema da intervenção e restauro em lugares especiais feitos pelo homem**. 2007. 475f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007.

_____. **A preservação do patrimônio como construção cultural**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 139.03, Vitruvius, dez. 2011
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.139/4166>

CAVALCANTI, Lauro; LAGO, André Correa do. **Ainda moderno?** Arquitetura brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.

DELAQUA, Victor. **Documentário: Sesc Pompéia 30 anos – Lina Bo Bardi**. Disponível em: < <http://www.archdaily.com.br/br/628228/documentario-sesc-pompeia-30-anos-lina-bo-bardi>>. Acesso em: 26 de junho de 2016.

FERRAZ, Marcelo Carvalho. **Numa velha fábrica de tambores. SESC-Pompéia comemora 25 anos**. Portal Vitruvius – Universo Paralelo de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2008, Caderno Minha Cidade. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc212/mc212.asp>> Acesso em: 26/06/2016.

FRACALOSSI, Igor. **Clássicos da arquitetura: Sesc Pompéia / Lina Bo Bardi**. Disponível em: < <http://www.archdaily.com.br/br/01-153205/classicos-da-arquitetura-sesc-pompeia-slash-lina-bo-bardi>>. Acesso em: 26 de junho de 2016.

KOGAN, Gabriel. **Sesc Fábrica da Pompéia**. Disponível em: < <https://cosmopista.com/2009/02/14/sesc-fabrica-da-pompeia/>>. Acesso em: 27 de junho de 2016.

LUPTON, Ellen; MILLER, J. Abbott. **ABC da Bauhaus**. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura moderna brasileira**. Rio de Janeiro: Editora Colibris, 1956.

MONTANER, Josep Maria. **As formas do século XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

OLIVEIRA, Olivia de. **Lina Bo Bardi: sutis substâncias da arquitetura**. São Paulo: Romano Guerra, 2006.

ROSSI, Aldo. **Arquitetura da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.